

Título: PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO PARA INFECÇÃO POR VÍRUS EPSTEIN-BARR EM PACIENTES TRANSPLANTADOS RENAI

Eduarda Rodrigues Lima¹, Gabriel Wilker de Alencar Farias¹, Karen da Silva Pinheiro¹, Carlos Eduardo Pereira Lima², Tiago Lima Sampaio³

¹ - Aluno do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ² - Hospital Universitário Walter Cantídio, ³ - Professor Doutor vinculado à Universidade Federal do Ceará

Email: duda.rod.lima@gmail.com

Introdução: O vírus Epstein-Barr (EBV) é um herpesvírus amplamente disseminado, associado a infecções latentes e a complicações graves em indivíduos imunossuprimidos, como em indivíduos transplantados. Nesse grupo, a imunossupressão necessária para evitar rejeição do transplante pode favorecer a reativação viral, aumentando o risco de doenças como a desordem linfoproliferativa pós-transplante (PTLD). Assim, compreender os fatores associados à infecção ativa por EBV é fundamental para o manejo clínico e a redução de complicações.

Objetivos: Avaliar a correlação entre esquemas de imunossupressão e sexo com a prevalência de EBV em pacientes transplantados renais.

Métodos: Estudo de coorte retrospectivo (2019-2023) com 187 pacientes do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC/UFC), sob o parecer do Comitê de Ética nº 5.896.752. Correlacionou-se a positividade de EBV, definida por PCR quantitativo (>1000 cópias/mL), com o regime imunossupressor ((Tacrolimus (TAC) + Micofenolato (MDS) ou TAC + Sirolimus (SRL)), sexo e uso de glicocorticóides através do software GraphPad Prism. A análise estatística utilizou o teste qui-quadrado para avaliar a associação entre variáveis categóricas e a viremia, com nível de significância $p < 0,05$ e cálculo de Odds Ratio (OR).

Resultados: A prevalência de EBV foi de 39,57% (n=74), alinhada a dados da literatura que citam até 58%, e média etária de 49,2 (DP=16,5). Dentre os casos positivos, o regime TAC+MDS (n=52) apresentou risco superior (OR=5,49; IC 95%: 2,89-10,4; $p < 0,001$) para infecção ativa em comparação ao esquema TAC+SRL (n=22). Essa diferença pode residir nas propriedades antiproliferativas do sirolimus como inibidor de mTOR, que auxiliam no controle da replicação viral, enquanto o micofenolato (MDS) é associado a maiores riscos de PTLD. O uso de glicocorticóides esteve associado a um aumento expressivo no risco de infecção ativa por EBV (OR=2,37; $p < 0,001$). Esse achado correlaciona-se ao fato dos glicocorticóides modularem o sistema NF-kb e suprimirem as células T, facilitando a transição do EBV do estado de latência para a fase lítica. Embora a positividade absoluta fosse maior em homens (20,9%), o sexo masculino atuou como fator de proteção (OR=0,317; $p < 0,001$), indicando maior suscetibilidade no grupo feminino. Os resultados confirmam que a reativação viral é multifatorial.

Conclusão: Os achados demonstram elevada prevalência de EBV em transplantados renais e evidenciam a influência do regime imunossupressor e de fatores clínicos na reativação viral. O esquema com micofenolato e o uso de glicocorticóides estiveram associados a maior risco de infecção ativa, enquanto o sexo feminino apresentou maior suscetibilidade. Esses resultados reforçam a importância do monitoramento virológico e da individualização da terapia imunossupressora para minimizar complicações associadas ao EBV.

Palavras-Chave: Desordem linfoproliferativa pós-transplante, Imunossupressão, Vírus Epstein-Barr, Transplante de rim

REFERÊNCIAS

CHEN, Erin Y.; DILWALI, Natasha; MYSORE, Krupa R.; HASSAN, Sara; SMITH, Sara Kathryn; KARNSAKUL, Wikrom. Navigating Epstein–Barr virus (EBV) and post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) in pediatric liver transplantation: current knowledge and strategies for treatment and surveillance. *Viruses*, v. 17, n. 2, p. 254, 2025.

FRANCISCO, D. et al. Age and Epstein-Barr viral load at diagnosis of post-transplant lymphoproliferative disease are associated with patient survival in kidney transplant recipients. *Jornal Brasileiro de Nefrologia, São Paulo*, v. 46, n. 4, 2024.

KURI, A. et al. Epidemiology of Epstein-Barr virus infection and infectious mononucleosis in the United Kingdom. *BMC Public Health*, v. 20, p. 912, 2020.

MCCAFFREY, James; BHUTE, Vijesh J.; SHENOY, Mohan. CMV, EBV, JCV and BKV infection and outcome following kidney transplantation in children initiated on a corticosteroid-minimisation immunosuppressive regimen. *Pediatric Nephrology*, v. 36, n. 10, p. 3229–3240, 2021.